

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП НА ПРИМЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА

Адилов Санжар Аскенович

самостоятельный соискатель Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан, к.ю.н., доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18136806>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 29-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

международная правовая
помощь, совместная следственно-
оперативная группа,
цифровизация, электронные
доказательства, информационная
безопасность, уголовное
судопроизводство, Республика
Казахстан, Республика Узбекистан,
Соглашение СНГ.

ABSTRACT

В статье рассматриваются теоретико-прикладные аспекты применения цифровых технологий в деятельности международных следственно-оперативных групп, создаваемых в соответствии с Соглашением о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – участников СНГ, ратифицированным Республикой Казахстан и подписанным Республикой Узбекистан. Автор анализирует правовые основы функционирования таких групп, особенности их процессуального статуса, а также упрощенный порядок взаимодействия при проведении следственных и оперативно-розыскных действий на территориях нескольких государств. Отмечается, что развитие научно-технического прогресса и цифровизация государственного управления определяют необходимость интеграции электронных технологий в уголовно-процессуальную деятельность. Предлагается использование цифровых инструментов (видеоконференцсвязи, электронного документооборота, защищенных каналов передачи данных, электронных носителей доказательственной информации) при совместном расследовании взаимосвязанных преступлений. Обосновывается необходимость закрепления на законодательном уровне процессуальных гарантий достоверности электронных доказательств, их юридического равенства с бумажными аналогами, а также обеспечения информационной безопасности при международном обмене данными. Сделан вывод, что внедрение цифровых технологий в деятельность международных следственно-оперативных групп позволит повысить эффективность расследования, оперативность взаимодействия компетентных органов и уровень доверия между государствами.

Правовым основанием для создания межгосударственных следственно-оперативных групп выступает Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств (Постановление Правительства Республики Казахстан от 1

октября 2015 года № 809), ратифицированное Республикой Казахстан 8 июля 2016 года (среди участников, подписавших Соглашение были и представители Республики Узбекистан). Поводом к подписанию указанного Соглашения явилось совместное волеизъявление стран-участников Содружества Независимых Государств объединить свои усилия по совершенствованию правовой базы сотрудничества в противодействии преступности, в раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел. В качестве цели Соглашение определяло регулирование вопросов создания, функционирования и прекращения деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях Сторон для раскрытия и расследования взаимосвязанных преступлений по уголовным делам, находящимся в производстве компетентных органов Сторон, сопряженным с необходимостью предоставления доказательств либо проведения процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий на территориях двух и более Сторон (ст.2 Соглашения).

Кроме того, в отличие от Кишиневской Конвенции и действующего УПК РК, в Соглашение были включены новые понятия:

- взаимосвязанные преступления – преступления, совершенные одним или несколькими лицами на территориях двух или более Сторон или затрагивающие их интересы;
- совместная следственно-оперативная группа – группа, созданная по согласованию центральных компетентных органов Сторон, состоящая из двух и более национальных следственных, следственно-оперативных групп компетентных органов Сторон;
- руководитель совместной следственно-оперативной группы должностное лицо, назначаемое по согласованию между центральными компетентными органами Сторон для координации деятельности национальных следственных, следственно-оперативных групп в пределах полномочий, определенных Соглашением;
- упрощенный порядок взаимодействия (сношения) – непосредственное взаимодействие (сношение) членов совместной следственно-оперативной группы друг с другом.

Конкретизированы задачи деятельности совместных следственно-оперативных групп, предложен механизм реализации решения о создании следственно-оперативных групп, разграничены полномочия Центрального и компетентного органа Сторон, определен процессуальный статус руководителя совместной следственно-оперативной группы и порядок его сношения с другими членами следственно-оперативной группы. В частности, регламентирован упрощенный порядок взаимодействия (сношения), суть которого заключается в упрощенном порядке направления и исполнения запросов о проведении процессуальных и иных действий (в том числе и оперативно-розыскных) на территории другого государства, а также упрощенном порядке обмена информацией по расследуемому уголовному делу.

Помимо этого, в ст.4 Соглашения, п. з) был прописан порядок выполнения поручений о проведении процессуальных действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в соответствии с законодательством запрашиваемой Стороны. Также было оговорено, что по просьбе компетентного органа запрашивающей Стороны, при исполнении запроса может быть применено законодательство запрашивающей Стороны, если это не противоречит законодательству и (или) международным обязательствам запрашиваемой Стороны.

Определены и функциональные обязанности руководителя совместной следственно-оперативной группы, которые заключаются в следующем:

- организация работы совместной следственно-оперативной группы;
- обеспечение упрощенного порядка взаимодействия (сношения);
- урегулирование вопросов, связанных с сохранением тайны следствия;

- урегулирование вопросов, возникающих при хранении и передаче вещественных доказательств;
- внесение предложения о прекращении деятельности совместной следственно-оперативной группы (ст.7 Соглашения).

Таким образом, была создана правовая база для взаимовыгодного сотрудничества в сфере уголовного процесса при оказании международной помощи по уголовным делам между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан. Однако возникли новые обстоятельства, адаптированность которых в действующие правоотношения связана с небывалым ростом научно-технического прогресса.

Развитие информационно-цифровых технологий, перевод функций государства в электронную сферу, создание и деятельность электронного правительства настоятельно потребовали деформализации всего процесса доказывания по уголовным делам. В связи с этим возникает необходимость адаптации уголовно-юрисдикционной деятельности в цифровой (электронной) сфере, сопровождающейся заменой ряда традиционных источников доказывания принципиально новыми источниками.¹ В частности, появилась возможность использования цифровых технологий при коллективном расследовании в составе межгосударственных следственно-оперативных групп (например, использование видеоконференцсвязи при согласовании решений либо получения соответствующих санкций, дачи поручений или срочного обмена информацией; производство следственных действий с использованием электронных средств, хранение информации на цифровых носителях и т.д.). Поэтому перспективным направлением укрепления международного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном может стать совместная деятельность по определению допустимости предоставления, собирания или истребования информации, полученной в электронном виде способом, обеспечивающим его конфиденциальность, надежность и сохранение на соответствующих носителях.² Также следует на уровне закона или заключенных договоров создать процессуальные гарантии подлинности (достоверности) электронно-цифровых документов, использование которых в процессе расследования должно отождествляться с бумажным аналогом (иметь равную юридическую силу). К таким гарантиям можно отнести следующие:

- неизменность электронной информации в доказывании, как это предусмотрено в Казахстане при расследовании уголовных дел в электронном формате (ЕД-уголовное дело);
- применение программ, обеспечивающих информационную безопасность и конфиденциальность от возможных посягательств со стороны заинтересованных лиц;
- возможность ознакомления и исследования полученных в электронном формате материалов уголовного дела, а также их копий, при наличии соответствующего допуска или разрешения с обязательной одновременной фиксацией в электронных регистрационных журналах;
- возможность депонирования электронно-цифровых документов по ходатайству сторон в случае опасения их утраты или фальсификации;
- недопустимость электронных документов, полученных с нарушением установленного процессуального порядка изъятия, хранения, передачи информации, а также ее несоответствие сведениям, изложенным в кратком протоколе следственного действия.

¹ Голованова Н.А., Гравина А.А., Зайцев О.А. В.П. Кашепов, Т.О. Кошаева, С.П. Кубанцев, И.И. Кучеров, О.В. Макарова, С.Л. Нудель, Д.А. Печегин, В.И. Руднев, О.И. Семькина, О.А. Степанов, А.А. Трефилов, Ю.В. Трунцевский. Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифровизации //Монография ("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2019.-С.8

² Вехов В.Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации и средств ее обработки: Монография. Волгоград, 2008. С. 298- 299

К электронным носителям информации, используемым в процессе расследования уголовного дела, могут относиться внутренний накопитель на жестком магнитном диске; магнитно-оптические и оптические диски разных видов; карты памяти разного рода форматов (интегральная микросхема памяти); USB-флеш-накопители; оперативное запоминающее устройство ЭВМ; постоянное программируемое запоминающее устройство ЭВМ; оперативное запоминающее устройство периферийных устройств и др.

Внедрение цифровых технологий при досудебном расследовании в рамках функционирования совместных международных следственно-оперативных групп и их адаптация к современным реалиям, существенно сократит не только сам процесс собирания и исследования доказательственной информации, но и время, затрачиваемое на различные процессуальные действия организационно-согласительного характера. При этом не исключено возникновение новых следственных и иных процессуальных действий.³

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Голованова Н.А., Гравина А.А., Зайцев О.А. В.П. Кашепов, Т.О. Кошаева, С.П. Кубанцев, И.И. Кучеров, О.В. Макарова, С.Л. Нудель, Д.А. Печегин, В.И. Руднев, О.И. Семькина, О.А. Степанов, А.А. Трефилов, Ю.В. Трунцевский. Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифровизации //Монография ("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2019.-С.8
2. Вехов В.Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации и средств ее обработки: Монография. Волгоград, 2008. С. 298- 299
3. Голованова Н.А., Гравина А.А., Зайцев О.А. В.П. Кашепов, Т.О. Кошаева, С.П. Кубанцев, И.И. Кучеров, О.В. Макарова, С.Л. Нудель, Д.А. Печегин, В.И. Руднев, О.И. Семькина, О.А. Степанов, А.А. Трефилов, Ю.В. Трунцевский. Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифровизации //Монография ("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2019.-С.79-80

³ Голованова Н.А., Гравина А.А., Зайцев О.А. В.П. Кашепов, Т.О. Кошаева, С.П. Кубанцев, И.И. Кучеров, О.В. Макарова, С.Л. Нудель, Д.А. Печегин, В.И. Руднев, О.И. Семькина, О.А. Степанов, А.А. Трефилов, Ю.В. Трунцевский. Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифровизации //Монография ("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2019.-С.79-80